

(Grant Agreement 101093921)

What is Adaptation to Climate Change?

Set of one-pagers

WP5– Capacity building for stakeholder engagement

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05 - Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Actions under grant agreement No 101093921

What is adaptation to climate change?

Premise: Under the capacity building activities, Adaptation AGORA has been developing different materials. They range from multimedia materials, like videos, recordings of webinars/conferences, to sets of slides, as well as content for the development of the two Academies. Adaptation AGORA is not responsible for the use of the materials (CC BY)

1. Link to the material:

<https://www.youtube.com/watch?v=41RE-3s6b7s>

2. Potential key entries to search material.

Category: Video.

Target: General public

3. Brief Introduction/Summary

Estimated time: 0:51 min

Objective: Inform the general public on adaptation, defining adaptation & the importance of citizen engagement

Type of resource: Video

Language: English

4. Key Challenges/ issues addressed

How to define adaptation for climate change

5. What the Resource Offers

Practical Guidance: definition of climate change adaptation and the importance of stakeholder engagement within climate adaptation

Mida tähendab kliimamuutustega kohanemine?

Adaptation AGORA on võimekuse suurendamise eesmärgil välja töötanud erinevaid materjale, nt nagu multimeediasisu (videod, veebiseminaride/konverentside salvestused), slaidikomplektide, samuti kahe akadeemia arendamiseks mõeldud sisu. Adaptation Agora ei vastuta materjalide kasutamise eest (CC BY).

1. Link materjalile

<https://www.youtube.com/watch?v=41RE-3s6b7s>

2. Võimalikud märksõnad materjali otsimiseks.

Kategooria: Video.

Sihtgrupp: Lai üldsus

3. Lühike sissejuhatus/kokkuvõte

Hinnanguline kestus: 0:51h

Eesmärk: Teavitada üldsust kliimamuutustega kohanemisest, defineerides kohanemist ja kodanike kaasatuse tähtsust.

Ressursi tüüp: Video

Keel: Inglise

4. Peamised väljakutsed/ lahendatud probleemid

Kuidas määratleda kliimamuutustega kohanemist

5. Mida ressurss pakub?

Praktiline juhend: kliimamuutustega kohanemise määratlus ja sidusrühmade kaasamise tähtsus kohanemisprotsessis

Qu'est-ce que l'adaptation au changement climatique ?

Dans le cadre des activités de renforcement des capacités, Adaptation AGORA a développé différents supports. Ceux-ci incluent des contenus multimédias, tels que des vidéos, enregistrements de webinaires/conférences, des ensembles de diapositives, ainsi que des contenus pour le développement de deux Académies. L'utilisation de ces contenus, mis à disposition sous licence Creative Commons (CC BY), relève de la responsabilité des utilisateurs et non du projet Adaptation Agora.

1. Lien vers le contenu:

<https://www.youtube.com/watch?v=41RE-3s6b7s>

2. Entrées clés potentielles pour rechercher du matériel.

Catégorie et cible : Catégorie : Vidéo. Cible : Grand public.

3. Brève introduction/résumé

Temps estimé : 51min

Objectif : Informer le grand public sur l'adaptation, définir l'adaptation et l'importance de l'engagement citoyen.

Type de ressource : Vidéo.

Langue : Anglais

4. Principaux défis/problèmes abordés

Comment définir l'adaptation au changement climatique

5. Apports de la ressource

Guide pratique : définition de l'adaptation au changement climatique et importance de l'engagement des parties prenantes dans le cadre de l'adaptation au changement climatique

Was ist Anpassung an den Klimawandel?

Im Rahmen der "Hilfe zur Selbsthilfe" - Aktivitäten hat das Projekt Adaptation AGORA verschiedene Materialien entwickelt. Diese beinhalten multimediale Inhalte wie Videos, Aufzeichnungen von Webinaren/Konferenzen, Foliensätze sowie Inhalte für die Entwicklung der beiden Online-Akademien. Adaptation AGORA ist nicht verantwortlich für die Nutzung der Ressourcen (CC BY).

1. Link zum Material:

<https://www.youtube.com/watch?v=41RE-3s6b7s>

2. Potenzielle Suchbegriffe:

Kategorie: Video.

Zielgruppe: Allgemeine Öffentlichkeit

3. Kurze Einführung/Zusammenfassung

Geschätzte Zeit: 0:51min

Ziel: Die Öffentlichkeit über Klimaanpassung informieren, Anpassung definieren und die Bedeutung des Engagements der Bürger hervorheben.

Ressourcentyp: Video

Sprache: Englisch

4. Zentrale Herausforderungen/Probleme, die adressiert werden

Definition von Klimaanpassung

5. Was die Ressource bietet

Praktische Leitlinien: Definition von Klimawandelanpassung und der Bedeutung von Stakeholder-Engagement darin

Τι είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή;

Σημείωση: Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα Adaptation AGORA έχει δημιουργήσει επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο, μαγνητοσκοπημένα διαδικτυακά σεμινάρια/συνεδρία, παρουσιάσεις, καθώς και το περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των δύο διαδικτυακών Ακαδημιών. Το Adaptation Agora δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των υλικών (CC BY).

1. Σύνδεσμος προς το υλικό: <https://www.youtube.com/watch?v=41RE-3s6b7s>

2. Πιθανοί βασικοί όροι αναζήτησης του υλικού. Κατηγορία και στόχος:

Κατηγορία: Βίντεο.

Ομάδα-στόχος: Ευρύ κοινό

3. Σύντομη εισαγωγή/περίληψη

Εκτιμώμενος χρόνος: 51 λεπτά

Σκοπός: Ενημέρωση του κοινού σχετικά με την προσαρμογή, τον ορισμό της προσαρμογής και την ανάδειξη της σημασίας της συμμετοχής των πολιτών

Τύπος υλικού: Βίντεο

Γλώσσα: Αγγλικά

4. Βασικές προκλήσεις/ζητήματα που αντιμετωπίζονται

Πώς να ορίσετε την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

5. Τι προσφέρει το υλικό

Πρακτικές οδηγίες: ορισμός της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και σημασία της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις διαδικασίες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Che cosa è l'adattamento al cambiamento climatico?

Nell'ambito delle attività di capacity building, Adaptation AGORA ha sviluppato diversi materiali che spaziano da contenuti multimediali, come video e registrazioni di webinar/conferenze, presentazioni in power point, nonché contenuti per lo sviluppo delle due Accademie.

Adaptation Agora non è responsabile dell'utilizzo dei materiali (CC BY)

1. Link Alla risorsa: <https://www.youtube.com/watch?v=41RE-3s6b7s>

2. Parole chiave per cercare la risorsa

Categoria: video

Destinatari: pubblico generale

3. Sintesi

Tempo stimato per la consultazione della risorsa: 0:51 min

Obiettivo: Informare il pubblico generalista sui temi dell'adattamento, dando una definizione di adattamento e sottolineando l'importanza del coinvolgimento dei cittadini nei processi

Tipo di risorsa: Video

Lingua: Inglese

4. Principali sfide/problematiche affrontate

Come si definisce l'adattamento al cambiamento climatico

5. Cosa offre la risorsa

Guida pratica: una definizione di adattamento al cambiamento climatico e l'importanza del coinvolgimento degli stakeholder nei processi relativi all'adattamento

¿Qué es la adaptación al cambio climático?

En el marco de las actividades de desarrollo de capacidades, Adaptation AGORA ha estado elaborando diferentes materiales. Estos abarcan desde materiales multimedia, como vídeos y grabaciones de seminarios web/conferencias, hasta conjuntos de diapositivas, así como contenidos para el desarrollo de las dos Academias. Adaptation Agora no se hace responsable del uso de los materiales (CC BY).

1. Enlace al material:

<https://www.youtube.com/watch?v=41RE-3s6b7s>

2. Posibles entradas clave para buscar el material.

Categoría: Vídeo.

Destinatarios: Público general

3. Breve introducción/resumen

Duración estimada: 0:51 min

Objetivo: Informar al público general sobre la adaptación, definir la adaptación y la importancia de la participación ciudadana

Tipo de recurso: Vídeo

Idioma: Inglés

4. Retos clave/temas abordados

Cómo definir la adaptación al cambio climático

5. Qué ofrece el recurso

Orientación práctica: definición de la adaptación al cambio climático, importancia de la participación de las partes interesadas en la adaptación al clima

Vad är klimatanpassning?

Adaptation AGORA har tagit fram olika material för kapacitetsutveckling. Dessa inkluderar allt från multimediamaterial, såsom videor och inspelningar av webbseminarier och konferenser, till bildsamlingar och material för utvecklingen av de två akademierna. Adaptation AGORA ansvarar inte för hur materialen används (CC BY).

1. Länk till materialet:

<https://www.youtube.com/watch?v=41RE-3s6b7s>

2. Potentiella sökord.

Kategori: Video.

Målgrupp: Allmänheten

3. Kort introduktion/sammanfattning

Beräknad tid: 50 minuter

Syfte: Informera allmänheten om klimatanpassning, dess definition, och vikten av medborgarengagemang

Typ av resurs: Video

Språk: Engelska

4. Viktiga utmaningar/frågor som tas upp

Hur definieras klimatanpassning?

5. Vad resursen erbjuder

Praktisk vägledning: informera kring definition av klimatanpassning och vikten av medborgarengagemang

